

Karakterisering av cytostatikas verkningsmekanismer *in vitro* och behandlingsmonitorering *in vivo*

AV HAMDIYE ERDAL, MED DR

Celldöd är en central process i normala organismer under deras utveckling och livsförlopp. Regleringen av celltillväxt och celldöd är mycket viktigt för bibehållandet av balansen mellan olika celler i kroppen och för att de ska finnas i lämpligt antal. Om regleringen rubbas kan olika sjukdomar uppkomma. Cancercellen karakteriseras av en hel rad olika felaktigheter i de gener som bland annat kontrollerar celltillväxt. Behandling av cancer bland annat med cytostatika, syftar till att inaktivera celledelningen och döda cancerceller.

Apoptos och nekros är två olika former av celldöd. Apoptos är en form av programmerad celldöd som är en aktiv och energikrävande process där speciella enzymer och gener är aktiverade (*figur 1*), och som slutar med att cellen bryts ner utan att orsaka inflammation. Morfologin hos apoptotiska celler är mycket karakteristisk med små utbuktningar av cellmembranet, kondensering av kromatinet och cytoplasman, och slutligen en fragmentering av cellen till små apoptotiska kroppar omgivna av helt intakta membran. *In vivo* elimineras de apoptotiska kropparna av fagocyter.

Nekros är däremot en relativt okontrollerad celldöd som orsakar cellsönderfall och även skadar omkringliggande vävnad. Nekros förekommer oftast i samband med skada, dålig syresättning eller dålig näringstillförsel, vilket vanligtvis resulterar i att den omgivande vävnaden blir inflammerad. Celler som dör genom nekros är svullna och har trasiga yttre membran.

Apoptotisk celldöd medieras som regel genom en kaskadliknande aktivering av kaspaser, som är intracellulära cysteinproteaser (*figur 1*). Många viktiga kaspas-substrat har blivit identifierade och dessa är kategoriserade i fem funktionella grupper. Cytokeratiner (CKs) är ett av dessa substrat. CKs är

FIGUR 1. Den stora apoptosvägen i mammalieceller. Apotos medieras via kaspaser som är involverade både i början och i utförandet av apoptosen. Det finns två olika vägar, inre och yttre ("intrinsic" och "extrinsic"), som medierar kaspasaktiveringen. Den yttre vägen aktiveras via dödsreceptorer (cellytereceptorer) vilka överför apoptos signaler som aktiveras efter bindning av specifika ligander. Den inre vägen medieras via mitokondrier och utlöses via varierande former av extracellulär och intracellulär stress sådana som DNA-skada, hypoxi, onkogeninduktion mm. Mitokondrier har en central roll i apoptosen.

epitel-specifika intermediärfilamentproteiner. CK-familjen uttrycks i alla epitelceller och bildar en familj på 20 olika polypeptider som särskiljs av molekylmassan. Hos människor utgår 90 % av alla cancerformer från epitel. Detta beror just på att epitelet delar sig så mycket. CKs är olösliga cytoskelettfilament som kan detekteras i cirkulation hos cancerpatienter, antingen som delvis degraderade enkelproteinfragment eller som stora polymeriska proteinkomplex. Serum CK har använts som tumörmarkör vid diagnostik av carcinom.

EN DEL AV FORSKNINGSPROJEKTEN i min avhandling handlade om att utveckla ett nytt system för analys av behandlingseffekterna hos cancerpati-

enter. Under mitt avhandlingsarbete har vi utvecklat två nya och enkla analysystem. Med de nya metoderna går det att detektera både apoptos och nekros i odlade cancerceller (*in vitro*) såväl som i serum från cancerpatienter (*in vivo*) genom att mäta de lösliga fragmenten av cytokeratin 18 (CK18). Den ena metoden, M30-ELISA, visar hur mycket apoptotisk celldöd som har inträffat och den baseras på mätning av kaspaskluket CK18 som detekteras med den monoklonala antikroppen M30 (*figur 2*). Den andra metoden, M65-ELISA, visar celldöd totalt sett genom mätning av den lösliga intakta CK18 och COOH terminal fragmenten av CK18 (*figur 2*).

Metoderna är mycket enkla att utföra och från ett vanligt blod-/serumprov kan man redan efter ett till några dygn

se om cytostatika har effekt eller inte, hur specifik behandlingen är, och även i vilken omfattning celldöd har inträffat genom apoptos eller nekros. Det har självfallet klinisk betydelse att så tidigt som möjligt kunna se och utvärdera om cytostatika har förväntade effekter hos enskilda cancerpatienter. På det sättet kan cancerpatienter få anpassad behandling och slipper plågas av biverkningar under månader i onödan, och vårdpersonalen kan snabbt sluta med verkningslös behandling eller byta cytostatika. Den största vinsten är att man då snabbare kan sätta in andra behandlingar. Vanligen måste läkare och patienter vänta lång tid för att bland annat kunna se om tumörerna krymper. Men nu kan cancerpatienterna komma att få det lite bättre, framförallt patienter som har cancer av typen carcinom, t.ex. cancer i prostata, bröst, äggstockar, kolon eller lungor.

UNDER UTVECKLINGSFASEN av dessa metoder karakteriserade jag först mekanismen bakom CK18-utsläppet i odlade bröstcancer celler genom att behandla cellerna med cytostatikan cisplatin för att inducera apoptos och med oligomycin för att inducera nekros. Mina resultat från dessa försök visade att behandling av celler med oligomycin orsakade nekrotisk celldöd och 90 % av extracellulärt CK18 släpptes ut i cellmediet och endast 1 % av det extracellulära CK18 var orsakad av apoptotisk celldöd (kaspas-kluvna fragment av CK18). Medan behandling av celler med cisplatin resulterade i apoptotisk celldöd och 85 % av total CK18 som släpptes ut

FIGUR 3. Under apoptotisk celldöd: 48 timmar efter behandling av bröstcancer-celler (MDA-MB-231) med cisplatin, cellmedieinnehållet av kaspas-kluven CK18 var 3200 U/L medan totala CK18-innehållet var 3700 U/L, vilket betyder att 85 % av totala CK18-utsläppet från cisplatin-behandlade celler utgjordes från kaspas-kluvna material.

Under nekrotisk celldöd: 24 timmar efter behandling av bröstcancer celler (MDA-MB-231) med oligomycin hade 90 % av de lösliga CK18-fragmenten släppts ut till den extracellulära miljön och endast 1 % av extracellulärt CK18 var kaspas-kluvet. Dessa två resultat visar att den procentuella nivån av total och kaspas-kluvet CK18-protein i extracellulär miljö kan härledas till olika typer av celldöd (nekrotisk och apoptotisk).

från celler var kaspas-kluvna fragment. Dessa resultat visade tydligt att nivån av total och kaspas-kluvet CK18 protein i extracellulärinnehållet reflekterade olika sorter av celldöd (apoptotisk och nekrotisk) (figur 3).

Efter den studien testades metoderna på serumprover från patienter med prostatacancer (25 st), livmodercancer

(56 st) och bröstcancer (32 st). Inom ett par dagar och flera cyklers behandling, kunde testerna visa om varje cytostatika, olika vid varje cykel, hade effekt eller ej på de enskilda cancerpatienterna. Behandlingsresponsen för cytostatika varierade från patient till patient. De testade cytostatika orsakade hos vissa patienter både apoptotisk och nekrotisk celldöd (figur 4A), och hos vissa detekterades antingen apoptotisk eller nekrotisk celldöd (figur 4B), medan en del av patienterna inte alls svarade på behandlingen. Det intressanta med dessa resultat var då att jämförelser mellan CK18-nivån före och efter behandling på patienter, visade att den ökade mycket och den ökningen i sin tur korrelerade med behandlingseffekten. Det andra viktiga resultatet var att apoptotisk celldöd inte behöver vara huvudmekanismen för terapikopplad celldöd, eftersom vissa av patienterna svarade på behandlingen med nekrotisk celldöd. Detta beror helt enkelt på att olika cancerformer skiljer sig åt när det gäller sjukdomens förlopp och tumörens känslighet för olika behandlingsformer. Det är uppenbart att cancer uppkommer som en följd av en störning i apoptos-processen. I stort sett all cancerbehandling med cytostatika

FIGUR 2. Enkelt analys-system för detektion av både apoptos och nekros genom mätning av de lösliga fragmenten av CK18.

FIGUR 4.

A: Ökning av både kaspas-kluvet (från apoptotisk celldöd) och totalt CK18 (från nekrotisk celldöd) observerat i serumprov från en patient med prostatacancer under cytotatikabehandling.

B: Här förekommer inte båda typerna av CK18-fragment (kaspas-kluvet och totalt CK18) i ett annat prov från en prostatacancerpatient. Cytostatikabehandlingen orsakade här nekrotisk celldöd.

kan döda målcellerna via apoptos och det skulle innebära att en förutsättning för cytotatika-processen är att cellen har mekanismen som behövs för apoptos. Apoptos är, som jag nämnde ovan, också en energikrävande och aktiv process. Även flera andra faktorer förutom tumörcellens genotyp har avgörande roll i det hela. Dessa är bland annat tumörens interstitiella tryck, brist på närings- och syretillförsel. Det kan förklara varför vissa patienter inte svarar på en specifik cytotatikaterapi och varför cancercellerna dör via nekros eller inte alls. Om behandlingen ska verka genom att aktivera ett visst signalsystem, men detta system i själva verket saknas, kan terapin göra mer skada än nytta genom att öka risken för nya mutationer.

Flertalet av de processer som cytotatika påverkar är kraftigt uttryckta i celler som håller på att dela sig. Detta kan förklara varför biverkningarna av cytotatika är mest påtagliga i friska vävnader med snabb cellomsättning. CK18 är ju epitel-specifikt och därför är det en fördel att analysera den i serum från cancerpatienter. Då vet vi att CK18 kommer från tumörer och inte från andra celler (t ex blodceller eftersom de inte uttrycker CK18), eftersom ökningen av CK18 i serum korrelerar till terapiresponsen och dessutom syns inga ökningarna vid behandling av sarkompatienter (som inte har CK18). Om man opererar patienterna så försvinner CK18 och man ser heller inte ökningarna vid kemoterapi.

INOM KLINIKEN FINNS standardmetoder för att utvärdera effekten av cytotatikabehandling. Dessa bygger ofta på en objektiv värdering, vanligen med någon röntgenmetod som visar hur tumörvolymen förändras under behandlingstiden.

Det finns inte heller "bra" metoder ute på kliniker. De som finns mäter inte både apoptos och nekros, och de ger även många falskt positiva och negativa svar. Dessa metoder kan också innebära ytterligare en plågsam process för patienter som t ex utsätts för olika radioaktiva ämnen för visualisering av behandlingseffekter. För en enskild patient har valet av cytotatika oftast baserats på tumörcellens genotyp och på information från kliniska studier med många patienter där resultaten visar vilken behandling som är bäst för den genomsnittlige patienten. I laborieförsök har också de mekanismer som resulterar i att cytotatika orsakar celldöd eller stoppar celltillväxten oftast studerats på tumörceller som växer kontinuerligt. Dessa utgör ett behändigt, men kanske inte särskild relevant, modellsystem för cancer hos människa. De många olikheterna mellan detta modellsystem och cancer hos patienter gör det osäkert om de mekanismer som upptäckts i laborieförsök även gäller i kliniken.

DÄRFÖR ÄR DET MIN FÖRHOPPNING att läkarna inom kort ska få nytta av dessa nya, billiga och kliniskt användbara metoder – M30- och M65-ELISA. Med de metoderna går det att detektera både typen av celldöd, apoptos eller nekros, samt både i odlade cancerceller och i serumprover från cancerpatienter. Att ta ett vanligt blodprov från cancerpatienter är inte så svårt och inte heller besvärligt för patienten. Prover kan tas från patienter hur ofta man vill utan att det kostar mycket att både ta prover också undersöka behandlingseffekten. Den tidiga kunskapen om effekten av cytotatika kan sedan möjliggöra omvärdering av behandlingsstrategin eller dosanpassning. Det har givetvis klinisk betydelse att så tidigt som möj-

ligt kunna se och utvärdera om anticancermedel har förväntade effekter hos enskilda cancerpatienter. Jag anser att man inom kliniken går en väg och inom forskningen en annan. Det finns inte tillräckligt med kunskapsutbyte mellan klinikerna och grundforskningen.

ETT SÄTT ATT STUDERA om dessa nyfunna metoder verkligen är bra för användningen på rutinlab är att jämföra utsläppet av CK18 under varierad behandling av samma patient. Då kan t ex ett standardläkemedel ges under cykel 1,3,5,7 och under cykel 2,4,6,8 ges det "experimentella läkemedlet" som skall testas. Man kan då se vilket medel som ger bäst effekt i form av CK18-utsläpp i serum. Man kan även studera effekterna av både kemo- och strålningsterapier. En annan klinisk studie är också möjlig genom parallell användning av andra markörer, exempelvis andra molekyformer av CK18, LDH, tumörmarkörer och DNA (både från tumör och normal celldöd). Till exempel kan utsläpp av små DNA-fragment i plasma från cancerpatienter återspegla apoptotisk celldöd medan stora DNA-fragment kan tolkas som följden av nekrotisk celldöd. Men nyligen har det visats att injektion av nekrotiska celler i möss resulterat i utsläpp av små DNA-fragment vilket möjligen kommer från makrofager som överlastats med apoptotiska celler. Apropå det kan CK18 inte klyvas av kaspaser sedan det har fagocyterats via makrofager, och därför finns det ingen risk att misstolka de kaspasklurna fragmenten av CK18 som är ett derivat från makrofager. En annan fördel med att mäta CK-18 är att det uttrycks i så stor mängd. Vid detektion av DNA i plasma från cancerpatienter utgör det utsläppta DNA:t endast ungefär 3 % av totalt cir-

FIGUR 5A. Grafisk presentation av 175 apoptosinducerande substanser för både "p53 vild typ" och mutanta koloncancer celler (HCT116). Dessa 175 substanser selekterades från 879 substanser från NCI:s drogbioblioteket. Apoptosen detekterades via mätning av kaspas-kluvet CK18 med M30-ELISA. Av dessa 175 substanser valdes 20 substanser för detaljstudier. Kaspas-klyvning av CK18 med de 20 substansernas dos-respons-kurva presenteras. Koloncancer celler (HCT116 p53wt & p53null) behandlades under 24 timmar med de 20 substanserna och apoptossvaret detekterades med M30-ELISA. Alla de 20 substanserna inducerade apoptos hos p53-mutant koloncancer celler (HCT116 p53null).

FIGUR 5B. Vissa av de 20 substanserna inducerade p53-uttryck hos koloncancer celler av "p53 vild typ" (p53-uttrycket detekterades med immunofluorescens-färgning; blå färg påvisar avsaknad av p53-uttryck medan grön färg visar p53-uttryck). Men inget samband observerades mellan p53-uttryck och p53-stödande apoptos.

kulerande DNA. Vid tumörtillväxt kan tumörer utsöndra cytokiner (TNF/Fas) vilket också leder celldöd i andra organ (kanske i friska) och då är det svårt att avgöra om det är tumörcelldöd med hjälp av mätning av DNA. Det är inte känt att normal celldöd orsakar utsläpp av CK18 och utsläpp av CK18 kan heller inte detekteras om patienten inte svarar på terapin (CK18-utsläppet ökar inte).

MIN SLUTSATS ÄR att cancerbehandling kräver flexibilitet eftersom cancer är en så mångskiftande sjukdom. De upptäckter som presenteras i min avhandling kan hjälpa till i utvecklingen av förbättrade behandlingsmöjligheter vid cancer. En behandling som fungerar bra för en patients cancer kanske inte fungerar alls hos en annan patient med liknande cancer. Därför är det först efter några omgångar av behandlingen som det är möjligt att bedöma hur tumören hos en enskild patient svarar på terapin.

Detta är problematiskt eftersom patienten, ibland med kort förväntad överlevnadstid, utsätts för en risk att drabbas av svåra biverkningar, vilka leder till sänkt livskvalitet innan ett eventuellt behandlingsresultat kan utvärderas. Detta i sin tur pekar på ett allt större behov av individualiserad terapi för varje enskild patient vid cancerbehandling. Här finns en tänkvärd utgångspunkt förbättrade behandlingsmöjligheter vid tumörsjukdomar.

Det är inte bara viktigt att använda rätt metod för att snabbt kunna avgöra om cancerbehandlingen är effektiv hos en enskild patient. Det är även viktigt att hitta rätt angreppspunkt i olika cancer typer för varje enskild patient och utifrån det välja anticancermedel som har lämpliga specifika mål i cancer cellerna för att döda dessa. Jag hoppas att dessa metoder kan användas inom cancer vården men det största användningsområdet är förmodligen inom läkemedelsutvecklingen. Med de här metoder-

na är det enklare att utvärdera läkemedelstester och under mitt avhandlingsarbete har jag därför också kartlagt mekanismer för celldöd framkallad av substanser mot cancer. Genom screening av ett stort bibliotek med 879 stycken anticancermedel, vilka finns samlade hos USAs nationella institut för cancerforskning (NCI), fann jag 175 substanser med specifik förmåga att inducera p53-oberoende apoptos hos koloncancer celler. Tumörsuppressorgen p53 har muterat i mer än hälften av alla cancerformer och avsaknaden av p53 i cancer celler är ofta korrelerat med multidrogresistens i tumörer.

I detaljstudier av 20 av de 175 nyfunna substanserna fann jag att ingen av dem är beroende av p53 (figur 5A) och resultaten visade att även att vissa av de 20 substanserna inducerade p53-uttryck hos koloncancer celler av p53-vildtyp (figur 5B). Majoriteten av dessa substanser hade sitt specifika mål i cytoplasman där de startade processen som

ledde fram till celldöden. Hälften av dessa substanser hade den unika egenskapen att de skadade lysosomernas membran (figur 6A). Membranskadan resulterade i sin tur i att enzymerna katepsin B (figur 6A) och D (figur 6C) släpptes ut i cytoplasman. Det är känt att båda dessa enzymer har avgörande betydelse när en celldödsprocess sätts igång. Bakom mekanismen som orsakade membranskadan på lysosomerna påvisades både en aktiv påverkan från reaktiva syreradikaler och aktiveringen av en proapoptotisk medlem av Bcl-2 familjen; proteinet Bax.

LYSOSOMER ÄR SMÅ CELLORGANELLER som innehåller många olika enzymer. Katepsiner tillhör de lysosomala enzymerna och de har olika cellfysiologiska roller. Man vet att katepsiner är involverade i ett tidigt skede av human tumörutveckling, t ex i processer som stimulerar celledelning. De kan påverka metastas-utveckling, medverka vid nybildning av blodkärl och även medverka i processer som leder till celldöd. Både ökad aktivitet och uttryck av katepsin B och D har observerats vid olika cancerformer såsom bland annat i bröst-, kolon-, lung-, prostata-, hjärn- och tyroidcancer, samt gliom. Beroende på mängden av utsläppt katepsin B och/eller D i cytoplasman kan en kaskad av signaler sättas igång som antingen leder till apoptos eller nekros. Om lysosommembranet skadas partiell kan utsläppet av katepsiner bli en "lagom" mängd som leder till apoptotisk celldöd, medan om lysosommembranet går sönder helt kan den höga mängden katepsin i cytoplasman leda till en nekrotisk celldöd. Det finns flera mekanismer som kan ligga bakom lysosomala membranskador (figur 7) och en av dem är reaktiva syreradikaler, vilket hälften av de substanser som jag jobba-

FIGUR 7. Lysosomer är cellorganeller med enkla membran och de innehåller olika typer av enzymer bla. katepsiner. Lysosomer fungerar som regulatorer i tidiga stadier av celldödsprocessen. Lysosomer är även en av de organeller som deltar i den kaspas-beroende kontrollen av celldöd. Lysosomers låga pH upprätthålls via protonpumpar (överföring av H-joner från cytoplasman). Det finns olika mekanismer som ligger bakom lysosomala membranskador. Utsläppet av katepsiner från lysosomer vid membranskada har en avgörande betydelse för att initiera celldödsprocessen. Beroende på mängden av utsläppt katepsin i cytoplasman kan en kaskad av signaler sättas igång som antingen leder till apoptos eller nekros.

FIGUR 6A. Inducering av lysosomal membranskada analyserades med färgning av akridinorange (AO). AO ackumuleras i lysosomer och orsakar röd fluorescens (se CTR; obehandlade celler) efter excitering med blått ljus. Omlokalisering av AO från lysosomer till cytoplasman orsakar grön fluorescens (se CPX, ciprofloxacin är ett antibiotikum som är känt för att skada lysosommembran som går sönder fullständigt). 7 av dessa 20 substanser skadade lysosommembranen. I bilden presenteras effekten på lysosommembranen i celler av 4 av de 7 substanserna. Resultatet visar att lysosommembranet skadades partiell av dessa substanser, jämfört med positiva kontrollen (CPX) vilken orsakade total skada på lysosommembranen.

FIGUR 6B och 6C. Behandling av celler med de 7 lysosommembranskadande substanserna ledde till utsläpp av katepsin B (B) och D (C) från lysosomer till cytoplasman. Katepsin B och D detekterades med immunofluorescensfärgning; grön färg visar katepsin B respektive katepsin D.

Anticancer-substanser (NSC#)	Anticancer-substanser (namn)	Bax-beroende apoptos	P53-beroende apoptos	Induktion av P53	Skadar DNA	Cytoplasmatiskt mål	Skadar lysosom-membran	Inducerar reaktiva syreradikaler	Bax-beroende lysosom-membranskada
69187	9-metoxy-ellipticin	+	+	++	-	-	-	-	-
93419	Steffimycin	+	+	++	+	-	-	-	-
102811	Formycin A	+	+	+	+	-	-	-	-
72961	8-azaadenosin	+	+	+	+	-	-	-	-
622627		+	+	+	+	+	-	-	-
106408	Antramycinmetyleter	+	-	+	+	-	-	-	-
24818	Podofyllotoxin	+	-	+	-	-	-	-	-
24819	β -peltatin A	+	-	++	-	-	-	-	-
166381		+	-	-	-	-	-	+	-
13973	Acridine yellow	+	-	++	-	+	-	-	-
10010		+	-	+	-	+	-	+	-
140377	Arnebin	+	-	+	-	+	-	+	-
157389		+	-	-	-	+	-	+	-
313981	Gold Cl-3-etylfosfine	+	-	+	+	+	+	+	-
285116	Siomycin A	+	-	+	-	+	+	+	-
267461	Nanaomycin	+	-	+	-	+	+	+	-
647889		+	-	+	-	+	+	+	-
651079		+	-	++	+	+	+	-	+
85236	Helenalin	+	-	-	-	+	+	-	+
687852		+	-	+	+	+	+	-	+

FIGUR 8. Sammanställning av de 20 detaljstuderade substansernas biologiska effekter. Lysosom-medierad celledöd är ett exempel på celledöd som inte är beroende av p53. Detta öppnar för möjligheter att hitta anticancermedel med önskvärda verkningsmekanismer eftersom cancercellernas svaga punkter utnyttjas vid lysosom-medierad celledöd, medan friska celler inte drabbas så mycket.

de med orsakade. De lysosomala membranskadorna orsakade först bildning av reaktiva syreradikaler i celler, vilket startade den lysosom-medierade celledödsprocessen. En låg nivå av syreradikaler medverkar vid reglering av cell-signaler och normal celltillväxt, men en hög nivå av reaktiva syreradikaler är tydligt associerad med bland annat tumörtillväxt, tumörutveckling och induktion av apoptos samt nekros.

DET KAN BESKRIVAS som att vid lysosom-medierad celledöd utnyttjas cancer-cellernas svaga punkter, medan friska celler inte drabbas så mycket. Katepsiner och reaktiva syreradikaler spelar två olika roller – dels startar de celledöd och dels förmedlar de tumörinvasionen. Dessa fynd är också intressanta och kan komma att få betydelse för framtida utveckling av läkemedel för att behandla cancer. Hittills har man trott att p53 var central, men det gäller att hitta ett anticancermedel med rätt mekanism (*figur 8*). Lysosom-medierad celledöd är ett exempel på celledöd som inte är beroende av p53. Min slutsats är att kombinationen av en hög frekvens av p53-

mutationer i humana cancerceller och skada på lysosommembran utgör en gemensamt påverkande mekanism för p53-oberoende anticancermedel. Här finns en intressant plattform för fortsatt utveckling av nya läkemedel mot cancer.

Hamdiye Erdal disputerade vid Karolinska Institutet i mars 2005 på en avhandling med titeln "Characterization of the mechanisms of action of anticancer agents in vitro and monitoring their effects in vivo." Den som vill läsa avhandlingen kan kontakta Hamdiye på: hamdiye.erdal@chello.se